

Сопоставительный анализ русских и узбекских пословиц

Преподаватель русского языка и литературы
НОУ «Университет-Маъмун»
Аблаева Надира Кадамжановна

Аннотация

Язык - это целый мир. Он занимает важнейшее место в человеческой деятельности. Трудности при изучении русского языка узбекскими студентами обусловлены, в первую очередь, разным происхождением русского и узбекского языков. В данной работе ставится цель сопоставить русские и узбекские пословицы и выявить как черты сходства, так и различия, обусловленные национальной спецификой. Для реализации цели поставлена задача – сравнительное исследование русских и узбекских пословиц в семантическом аспекте.

Ключевые слова:

Пословицы, семантическое значение, происхождение пословиц, узбекский фольклор, поговорки, афоризмы

В пословицах содержится опыт народа, его национальный характер, мировоззрение. Это древнейший жанр устного народного творчества, в котором народ выразил свое отношение к добру и злу, смерти и жизни, войне и миру. Поэтому сравнительное изучение пословичных выражений важно для изучения культуры разных народов.

История собирания и классификация пословиц в России восходит к именам И.М.Снегирева, М.И.Михельсона, В.И.Даля, языковедческое изучение пословиц начинается практически с работ А.А.Потебни. Широко известны его труды, в которых ученый впервые затрагивает вопросы происхождения пословиц, их семантики, отличия пословиц от аналогичных образований. Отдельные наблюдения за структурно-семантическими особенностями пословиц содержатся в работах академика В.В.Виноградова, этой проблеме посвящены некоторые статьи Б.А.Ларина и других ученых[4].

Сбор и изучение узбекского фольклора на научной основе началось лишь в двадцатом веке. В первой половине двадцатых годов определенную работу по собиранию фольклора провели Газы Алим Юнусов, Гулям Зафари и Эльбек. Публикации тех лет по отдельным жанрам (песни, пословицы, устная драма), первые

характеристики фольклора - явились тогда подлинным событием культурной жизни, привлекли к записям фольклора внимание широкой общественности.

В середине двадцатых годов сбор фольклорного материала возглавил человек, которого по праву можно назвать основоположником научной узбекской фольклористики - Ходи Зарифов. По его инициативе были записаны многие сказки, песни, пословицы. Эта работа продемонстрировала не только возможности узбекской фольклористики, но и громадное богатство самого узбекского фольклора.

Пословица представляет собой специфический малый жанр устного народного творчества. Дать определение пословице очень трудно, поскольку по своим структурно-семантическим признакам она очень близка к другим малым фольклорным жанрам (поговоркам, афоризмам, присловьям и т.п.).

Пословицу нелегко отличить от других паремий, в частности поговорок. Мы принимаем точку зрения Г.Л. Пермякова, согласно которой самое существенное различие между пословицами и поговорками заключается в том, что пословицы представляют собой законченные («замкнутые») предложения, а поговорки – не законченные («не замкнутые»). Поэтому пословицы выражают **суждение**, а поговорки суждений выражать не могут.

Пословица стала изучаться как явление мысли, языка и фольклора. Широкое распространение получил структурно-семантический подход, используемый при анализе пословиц. Кроме того, возникновению пристального внимания к пословице способствовала относительно молодая отрасль науки – лингвистика текста, поскольку пословица также представляет текст (хотя и очень краткий) со всеми его свойствами и семантико-структурными особенностями.

Одна из самых важных задач изучения пословиц – их естественное внедрение в письменную и устную речь, чтобы пословицы становились органической и существенной частью языковой коммуникации, передавая необходимую информацию.

У узбеков пословица имеет как бы двойную ценность. Это и мудрое слово, сказанное в нужный момент, и эталон здравого смысла, сопоставляемый с конкретной жизненной ситуацией, поступком, высказыванием. Пословица – это любимый в Узбекистане народный жанр. Узбекские пословицы – это своего рода образные формулы, метафоры тех или иных крупниц жизненного опыта

Тематика узбекских пословиц различна. Многие из них имеют поучительный характер, в них собраны неписанные законы и правила взаимоотношений людей, вековой опыт народа.

Изучение пословиц неродного языка должна учитывать в первую очередь то общее, что характерно для пословиц сопоставляемых языков, и те различия, которые для них характерны.

Проанализируем с этой точки зрения некоторые русские и узбекские пословицы.

Слово – не воробей: вылетит – не поймаешь.

Айтилган суз отилган ук («сказанное слово – вылетевшая пуля»).

Ситуация: «сказанное обратно не вернешь».

Обжегшись на молоке, дуют на воду.

Огзи куйган пуфлаб ичади («обжегший рот пьет, лая»).

Ситуация: «тот, кто пострадал от чего-то, становится очень осторожным».

Язык мой – враг мой.

Хамма бало тилдан. («все беды на мою голову от языка»).

Ситуация: «сказанное не во время или не к месту вредит».

Два медведя в одной берлоге не живут.

Иккта кучкорнинг боши бир козонга сигмайди. («две бараньи головы в один котел не влезают»).

Ситуация: «два человека (равных во всех отношениях) не могут находиться на одном месте, должности и т.п.».

Без труда не вынешь рыбку из пруда.

Еринмаган шернинг огзидан хам олади. («тот, кто не ленится, может добычу из пасти льва достать»).

Ситуация: «чтобы достичь положительного результата, надо трудиться».

Приведенные пословицы в каждом конкретном случае объединяет общность ситуаций. Различаются пословицы чаще всего реалиями. Ср.: воробей (русск.) – пуля (узб.); два медведя (русск.) – два барана (узб.); рыбка из пруда (русск.) – добыча из пасти льва (узб.).

у воды, текущей перед тобой, нет цены.

Русский аналог: **что имеем – не храним, потеряем – плачем.** Речь идет о том, что люди начинают ценить то, что у них есть, только когда это потеряют. Узбекская пословица конкретнее – в ней указан предмет, который доступен (течет перед тобой) и, поэтому не ценится – это вода.

Если и утаишь болезнь – лихорадка выдаст.

Русский аналог: **шила в мешке не утаишь.** Значение обеих поговорок: невозможно скрыть то, что само себя обнаруживает, выдает. Лихорадка – симптом болезни даст о себе знать, проявится, также как шило – острая игла с рукояткой проколет мешок и выйдет наружу.

Не пяль глаза на чужую вещь.

Русский аналог: **на чужой каравай рот не разевай.** То есть не претендуй на то, что не принадлежит тебе. В русской пословице образно переосмысливается это значение: каравай — свадебный хлеб, по русской традиции при бракосочетании жених и невеста кусали этот хлеб. Русская поговорка имеет продолжение: **а пораньше вставай да свой затевай!** То есть не завидуй чужому, лучше сделай что-то своё.

Протягивай ноги по своему одеялу

Русский аналог: **по одежке протягивай ножки.** Значение: жить нужно по своим доходам, нельзя выходить за определенные границы – в узбекской поговорке эти границы определяются длиной одеяла, то есть величиной достатка человека.

Если многие ударят кулаком по разу – убьют, если дадут по кусочку – накормят.

Русский аналог: **с миру по нитке – голому рубашка.** Небольшая помощь от каждого человека – может принести огромную пользу (накормить, одеть).

Ткач не добьется кушака, а гончар – горшка.

Русский аналог: **портной без порток, сапожник без сапог.** Значение - обычно человек сам плохо пользуется тем, что производит в связи со своей профессией. В узбекском варианте ткач (портной) не сошьет себе пояс - кушак (в русском – брюки - портки).

Многие пословицы раскрывают внутренний мир человека, его характер, особенности взаимоотношений с окружающими.

Например: **Язык птицы понимает птица.**

Русский аналог: **рыбак рыбака видит издалека.** Похожие в чем-либо люди быстро находят общий язык. В русском варианте сходство образно передается принадлежностью к одинаковой профессии – рыбак.

Верблюда видел? – Нет. – Кобылу видел? – Нет.

Русский аналог: **моя хата с краю, я ничего не знаю.** Говорится о человеке, который подчеркивает свою незаинтересованность чем – либо, непричастность к чему-либо. Узбекская пословица представляет собой диалог, человеку задаются вопросы, на которые он отвечает отрицательно, русская пословица - высказывание от первого лица, в котором человек объясняет свою неосведомленность тем, что его дом (хата) расположен с краю, то есть отдельно от других.

Кто повадился, тот никогда не отступит.

Русский аналог: **горбатого могила исправит, а упрямого дубина.** Это значит, что пороки человека невозможно исправить. В русском варианте неисправимый недостаток человека – горбатость может исправиться только в могиле, то есть после смерти, так же как и упрямство может быть исправлено лишь с помощью дубины - тупого ударного оружия.

Если сосед твой слепой – зажмуривай глаза и ты.

Русский аналог: **с волками жить – по - волчьи выть.** Человек бывает вынужден приспособливаться к окружающим, принимать их образ жизни (часто негативный - в узбекском - зажмуриться, то есть притвориться слепым, в русском выть по - волчьи – притвориться волком).

Таким образом, можно сделать вывод, что та или иная мысль, заложенная в пословице, нередко повторяется в пословицах других народов, но словесная форма пословицы несет в себе неповторимую информацию, отпечаток характера данного народа.

Библиографический список

1. Боровков, А.К. Узбекско-русский словарь/А. К. Боровков. – Москва, 1959.-840 с.
2. Даль, В. Пословицы и поговорки русского народа/ В. Даль.- М.: Диамант, 1998. - 544 с.
3. Креймер, Л. Сопоставительный анализ текстов пословиц и поговорок (иврит-русские параллели)/ Л. Креймер// "Слово и текст", № 3, 2008.- С.1
4. Павлов Владимир Васильевич. Сравнительно-сопоставительный анализ структуры и семантики турецких и чувашских пословиц : Дис. ... канд. филол. наук : 10.02.20 : Чебоксары, 2004.- 164 с. [Электронный ресурс] <http://www.dslib.net/sravnit-jazykoved/sravnitelno-sopostavitelnyj-analiz-struktury-i-semantiki-tureckih-i-chuvashskih.html> (дата обращения: 02.04.2013).
5. Сыздыкбаев, Н. А. История узбекской литературы.-Ташкент, 2006.-125 с. [Электронный ресурс] http://simakowwww.narod.ru/ist_uzb_lit.pdf (дата обращения: 02.04.2013).